

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ**

Хафизова Маишура Аминовна
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет
и.о доцента кафедры
«Педагогика-психологии»
mashxuraaminovna1967@gmail.com

Аннотация

Целью данной статьи является изучение и исследование методов и форм применения игровых технологий в процессе усвоения русской речи, в частности в нелингвистических высших учебных заведениях. Методология статьи основывается на эффективном использовании различных современных педагогических подходов в сопровождении с игровыми технологиями при изучении русского в качестве иностранного языка. Результаты: на основе синтеза и анализа мотивационных компонентов и свойств познавательных игр, применяющихся на занятиях русского языка в неязыковых вузах, выявлены и рассмотрены главные задачи и проблемы активизации познавательной деятельности учащихся и совершенствования методики преподавания русского языка. Практическая значимость статьи заключается в возможности дальнейшего применения основных положений и выводов как в психолого-педагогической деятельности, так и в образовательном процессе.

Ключевые слова: *организационно-обучающие игры, мотивированная аудитория, мотивационные возможности, русский язык как иностранный, грамматические навыки, суггестопедия, игровые технологии.*

С развитием общества и совершенствованием различных областей жизнедеятельности людей перед человечеством стали появляться новые цели, задачи и, соответственно, новые к ним требования, одним из которых к настоящему времени является умение владеть иностранным языком не только на базовом, но и на профессиональном уровне. За последние десятилетия существенно изменилось отношение людей, особенно молодежи, к изучению иностранных языков и владению навыками профессионального общения на иноязычной речи в целях приобретения больших приоритетов в процессе трудоустройства, сотрудничества и взаимодействия с современными мировыми интеграциями. Это стало одной из основных причин совершенствования методики преподавания иностранных языков, в частности обучения второму языку студентов нелингвистических учебных заведений. Стало известно, что формирование у студентов, особенно у обучающихся в неязыковых вузах, положительного отношения к изучению русского языка как иностранного признается в качестве одной из серьезных проблем, требующей решения для пробуждения интереса у студентов к приобретению навыков владения иностранной речью, создания профессиональной мотивации изучения иностранного языка, активизации познавательной деятельности учащихся. [1] Несмотря на сегодняшний сравнительно повышенный интерес среди учащихся нелингвистических специальностей к изучению иностранных языков, необходимо приложить усилия для совершенствования методики преподавания второго языка исходя из профессиональных потребностей и

формирования соответствующих теоретических основ применения мотивационных возможностей различных педагогических подходов к эффективной подаче материала на занятии.

Преподавание русского языка для студентов высших учебных заведений с неязыковой направленностью обучения на современном этапе развития общества подвергается второму языку с профессиональной точки зрения, учитываются схожие и отличительные черты обучения студентов языковых и неязыковых вузов, наблюдается постепенный переход к ускоренным и эффективным методам подачи материала, и это довольно отличается от традиционных способов проведения урока русского языка, что можно заметить в большей степени мотивированности обучающихся..

Известно, что одним из современных подходов к созданию благоприятной атмосферы в аудитории для изучения русского языка в целом и приобретения профессиональных навыков общения на русской речи в частности является использование мотивационных возможностей различных педагогических игр в процессе подачи изучаемого урока.

По мнению педагогов З. Шумаховой и А. Токтаньязовой, положительное отношение к учебной деятельности по иностранному языку, поскольку русский язык в статье рассматривается в качестве иностранного, проявляется в речевой активности, познавательном интересе, положительной мотивации студентов. [1] Формирование подобной мотивации у студентов чаще всего связывается с применением познавательных организационно-обучающих игр в ходе проведения урока иностранного языка. Организационно-обучающая игра как метод развития коллективной мыследеятельности способствует повышению интереса студентов к изучению русского языка, создавая благоприятные условия для улучшения не только качества обучения иноязычной речи, но и познавательной и образовательной ценности, эмоциональной

привлекательности языка. В общем смысле, если рассматривать эффективность обучения студентов нелингвистических вузов второму языку, в частности русскому языку в качестве иностранного, то стоит отметить о значимости применения таких педагогических подходов и методов, которые направлены на мотивирование обучающихся.

Цель проведения подобного анкетирования была направлена на выявление мнений обучающихся и их отношение к использованию преподавателем организационно-обучающих игр и других познавательных приемов во время занятий русского языка. Методика разработки и анализ анкеты были заимствованы у Н.В. Кузьминой с введением некоторых дополнений [2]. Студентам предполагалось выбрать один ответ из каждой пары вопросов и подчеркнуть его:

Что Вы считаете мотивирующим Вас в изучении русского языка?	Что не влияет на Вашу мотивацию при изучении русского языка?
1. Важно, чтобы преподаватель заранее полностью спланировал ход ведения занятия.	1. Составления плана ведения урока не имеет большого значения для студентов при изучении учебного материала.
2. Важно введение современных приемов и организационно-обучающих игр в традиционную систему обучения.	2. Не стоит смешивать современные подходы и методы с традиционной методикой преподавания языка.

<p>3. Важно использование преподавателем различных рисунков, рассказов и игровых технологий в процессе обучения языку.</p>	<p>3. Рисунки, рассказы и игровые технологии не оказывают влияние на эффективность изучения языка.</p>
<p>4. Важно проведение парных и групповых работ.</p>	<p>4. Не стоит проводить парные и групповые работы, а лишь – взаимодействие преподавателя со студентами.</p>
<p>5. Важно использование педагогических игр и игровых технологий в целях повышения продуктивности изучаемого материала.</p>	<p>5. Игровые технологии нужно использовать только в качестве краткого перерыва во время или в конце занятия после усвоения новой темы.</p>
<p>6. Студенты так же могут порекомендовать собственные идеи о проведении познавательных игр.</p>	<p>6. План и структура применения игровых технологий составляются только преподавателем.</p>

<p>7. Педагогические игры, проводимые среди студентов во время занятия, способствуют лучшему запоминанию изучаемого материала.</p>	<p>7. Педагогические игры не имеют особого значения для улучшения способности удерживания в памяти изучаемого материала.</p>
<p>8. Важно использование различных игр: визуальных, аудиальных и, требующих физическое движение.</p>	<p>8. Не стоит применять во время урока различного рода игр, так как они отвлекают студентов от главной цели – усвоения учебного материала.</p>

В ходе проведенного нами анкетирования среди студентов Самаркандского государственного медицинского университета были высчитаны следующие коэффициенты: коэффициент эмоциональной насыщенности (КЭН) – это отношение количества положительных ответов по шкале к количеству отрицательных, а также коэффициент релевантности (КР) – это равенство полученного числа от деления разности положительных и отрицательных ответов на количество человек, принимавших участие в эксперименте. [3]

Литературный обзор

Ряд психологов и педагогов, ученых-лингвистов посвятили научные работы для изучения и исследования теории и методики обучения русскому языку как иностранному языку, в частности учащихся неязыковых учебных заведений, для исследования путей и способов повышения мотивации у

студентов при обучении их русскому языку в качестве иностранного, так и другого второго языка, для повышения эффективности преподавания иностранного языка в нелингвистическом вузе: Г.Х. Бакиева, Б.Х. Караева, Е.Н. Коршунова, И.А. Краева, Д.М. Тешабаева, Г.М. Фролова, З.М. Шумахова, А.Э Токтаньязова, Е.В. Дводненко, Н. И. Петряева, А.С. Кожевников, Л. Шипелевич, Н.Г. Ксенофонтова, Н.В. Кузьмина, Е.Н. Платонова, Г.М. Кучинский, М.А. Кудашова, М.И. Махмутов, А.К. Маркова, Р.Г. Рогова, Е.В. Самойлова, О.В. Назарова, М.М. Степанова, Л.А. Метелева, Х.Н. Галимова, Г.А. Хохлова, С.В. Пискунова, Р.В. Репина, М.А. Адамко, А.А. Потенбя и другие.

Результаты

Исходя из проведенных наблюдений, указанных выше, стоит отметить о сравнительно положительном отношении большинства студентов неязыковых вузов к введению элементов игры в традиционную систему обучения русского языка на основе наличия ряда психолого-педагогических возможностей использования игровых технологий и организационно-обучающих игр в ходе занятия, так как игры:

- *способствуют развитию коллективной мыследеятельности;*
- *положительно влияют на активизацию познавательной деятельности учащихся;*
- *повышают адекватную самооценку учащихся;*
- *создают профессиональную мотивацию изучения второго языка;*
- *способствуют созданию определенного психологического климата, что подразумевает условия, при наличии которых у студента появляется желание слушать иноязычную речь, говорить на другом языке;*
- *способствуют активизации познавательной деятельности учащихся;*

- *пробуждают интерес у сравнительно большего количества студентов к изучению иностранного языка.*

Также следует отметить, что из вышеперечисленных положительных факторов применения мотивационных возможностей игровых технологий, одним из важных моментов является то, что игры в ходе занятия зачастую могут создавать благоприятную обстановку для психологического комфорта, когда у студента формируется чувство удовлетворения от умения эффективно пользоваться навыками общения на изучаемом языке, что и является залогом успешности и повышения самооценки. [1] Одним из эффективных способов для решения данного вопроса является то, что преподавателю нужно постоянно поддерживать зрительный контакт со студентами, что почти не позволяет понижению степени их внимательности во время занятия. Следующий важный момент связан с тем, что, когда преподаватель пишет у доски, значительно повышается степень сосредоточенности у студентов, поскольку они направляют полное внимание на доску и запись на ней. Студенты были хорошо сконцентрированы в процессе работы с текстовыми заданиями, но менее были сосредоточены, когда им предстояло слушать лекцию преподавателя

Список использованной литературы.

1. Шумахова Зарема Нурбиевна, Токтаньязова Аида Эдуардовна Формирование положительного отношения к дисциплине «Иностранный язык» у студентов неязыкового вуза посредством введения организационно-обучающих игр в традиционную систему обучения // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2014. №2.
2. Кузьмина Н.В. Проблемы обучения и воспитания студентов в вузе. Л.:

ЛГУ, 1976. 121

3. Кодзаева О. С. Мотивационные возможности неоднаправленных глаголов движения в методике преподавания русского языка как иностранного // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2016. №3.

4. Узбекский язык для стран СНГ : учебник/ Г.Х. Бакиева, Б.Х. Караева, Е.Н. Коршунова, И.А. Краева, Д.М. Тешабаева, Г.М